

MARKAZIY FARG’ONA SUV OMBORI ATROF HUDUDINI IQLIMIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR

V.Yu. Isaqov¹, S.B. Akbarov², A.I. Karimov³, A.T. Abduxalilov⁴

¹QDU, b.f.d., professor; ² QDU, tayanch doktoranti, ³QDU, magistranti; ⁴QDU, talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15632518>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Markaziy Farg’ona suv ombori atrofidagi hududning iqlimiga ta’sir etuvchi asosiy tabiiy va antropogen omillar kompleks tarzda tahlil qilinadi. Farg’ona vodiysi yopiq havza shaklidagi reliefi va tog’ tizmalari bilan o’ralganligi sababli o’ta kontinental iqlim sharoitlariga ega bo’lib, bu holat harorat, yog’in miqdori, bug’lanish va tuproq namligi kabi iqlimiy ko’rsatkichlarning keskin farqlanishiga olib keladi. Tadqiqotda so’nggi yillardagi iqlim o’zgarishlari dinamikasi, suv omborining mikroiqlimga ta’siri, hamda inson faoliyatining iqlimga bo’lgan bilvosita va bevosita ta’sirlari ilmiy asosda o’rganiladi. Shuningdek, maqolada vegetatsiya qoplami, biologik xilma-xillik va tabiiy resurslarga iqlimiy omillarning ta’siri, ekologik xavf-xatarlar, hamda mintaqaviy iqlimga moslashuv mexanizmlari baholanadi. Tadqiqot natijalari hududda iqlim o’zgarishlariga moslashtirilgan resurslarni boshqarish va ekologik barqarorlikni ta’minlash bo’yicha amaliy takliflar ishlab chiqishda muhim ilmiy asos bo’lib xizmat qiladi.

Kalit so’zlar: Markaziy Farg’ona suv ombori, iqlim o’zgarishi, kontinental iqlim, yog’ingarchilik, shamol harakati, harorat dinamikasi, vegetatsiya davri, geografik joylashuv.

Аннотация. В данной статье комплексно анализируются основные природные и антропогенные факторы, влияющие на климат прибрежной территории Центрального Ферганского водохранилища. Из-за замкнутого рельефа Ферганской долины и ее окруженности горными хребтами регион характеризуется резко континентальным климатом, что обуславливает значительные колебания температурных показателей, количества осадков, испаряемости и влажности почвы. В исследовании на научной основе рассматриваются динамика климатических изменений последних лет, влияние водохранилища на микроклимат, а также прямое и косвенное воздействие человеческой деятельности на климат. Также в статье оценивается влияние климатических факторов на растительный покров, биологическое разнообразие и природные ресурсы, экологические риски и адаптационные механизмы региона. Результаты исследования служат важной научной основой для разработки практических рекомендаций по управлению природными ресурсами и обеспечению экологической устойчивости с учетом климатических изменений.

Ключевые слова: Центрально-Ферганское водохранилище, изменение климата, континентальный климат, осадки, движение ветра, динамика температуры, вегетационный период, географическое положение.

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the main natural and anthropogenic factors affecting the climate of the area surrounding the Central Fergana Reservoir. Due to the enclosed basin-like relief of the Fergana Valley and its surrounding mountain ranges, the region exhibits sharply continental climatic conditions, leading to significant variations in temperature, precipitation, evaporation, and soil moisture. The study scientifically examines recent climate change dynamics, the reservoir's impact on the local microclimate, and the direct and indirect effects of human activity on the climate. Furthermore,

the article evaluates the impact of climatic factors on vegetation cover, biological diversity, and natural resources, as well as regional ecological risks and adaptation mechanisms. The research findings serve as an important scientific basis for developing practical recommendations aimed at sustainable natural resource management and ensuring ecological stability in the face of climate change.

Keywords: *Central Fergana Reservoir, climate change, continental climate, precipitation, wind movement, temperature dynamics, growing season, geographical location.*

Kirish Markaziy Farg‘ona suv ombori joylashgan hudud o‘zining murakkab tabiiy-geografik tuzilishi va relyef shakllari bilan ajralib turadi. Farg‘ona vodiysi atrofini o‘rab turgan tog‘ tizmalari tufayli bu hudud turli tip va darajadagi nisbiy balandliklarga ega bo‘lib, bu esa landshaftlarning xilma-xilligiga va iqlimiy sharoitlarning mahalliy darajada farqlanishiga sabab bo‘ladi. Cho‘l, adir, tog‘oldi va tog‘ zonalarida turlicha balandliklarda joylashgan bo‘lib, harorat, yog‘in miqdori, shamol harakati kabi iqlimiy omillarning hududiy taqsimotida sezilarli tafovutlar kuzatiladi. Hududning to‘liq tog‘lar bilan o‘ralganligi, ayniqsa shimol, shimoli-sharq va g‘arbiy yo‘nalishlardan kiruvchi sovuq yoki nam havo massalarining bevosita kirib kelishiga jiddiy to‘siq bo‘lib xizmat qiladi. Natijada bu hududda uzoq davom etuvchi, issiq va quruq yoz, hamda qisqa, mo‘tadil sovuq qish mavsumi hukm suradi. Ushbu iqlimiy xususiyatlar Markaziy Farg‘ona suv ombori atrofidagi tabiiy komplekslarning shakllanishi va ekologik barqarorligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli, mazkur maqolada aynan shu omillarning iqlimga ta’siri ilmiy jihatdan o‘rganiladi. Farg‘ona viloyati, jumladan, Yozyovon tumani, Turon subtropik iqlim mintaqasining O‘rta Osiyo quruq kontinental iqlim oblastiga (provinsiyasiga) kiradi. Yerlarning tabiiy-qishloq xo‘jalik rayonlashtirish sxemasiga ko‘ra, Farg‘ona viloyati subtropik cho‘l zonasiga mansub bo‘lib, Farg‘ona okrugini tashkil etadi. Bunday rayonlashtirish geomorfologik, iqlimiy, tuproq va boshqa tabiiy omillarni agrar belgilarga bog‘lagan holda amalga oshirilgan bo‘lib, qishloq xo‘jalik ekinlarini to‘g‘ri joylashtirish va ishlab chiqarishni ixtisoslashtirishga yo‘naltirilgan.

Hududning dengiz havzalaridan uzoqda joylashgani, relefnining yopiq havza shaklida bo‘lishi va atrofini baland tog‘ tizmalari o‘rab turishi Markaziy Farg‘ona suv ombori atrofidagi iqlim sharoitlariga keskin kontinental xususiyat bag‘ishlaydi. Bu sharoitda qish fasli sovuq va iliq kunlarning navbatma-navbat almashib turishi bilan xarakterlanadi, bahor erta boshlanadi va yoz uzoq, juda issiq hamda quruq kechadi. Yillik yog‘in miqdori vodiy hududlarida o‘rtacha 150–172 mm atrofida bo‘lsa, tog‘oldi mintaqalarda 300–400 mm gacha yetadi. Yog‘inning 60 foizdan ortig‘i aynan qish va bahor oylarida yog‘adi, bu esa vegetatsiya davriga ta’sir qiluvchi muhim omillardan biridir.

Hududdagi havo namligi mavsumiy jihatdan katta tafovutlarga ega: yozda nisbiy namlik 44–51% atrofida bo‘lsa, qish oylarida 77–87% gacha ko‘tariladi. Iqlim quruqligi va yuqori harorat tufayli bug‘lanish ko‘rsatkichlari anchayin yuqori bo‘lib, uning yillik qiymati 1200–1500 mm ni tashkil etadi, bu esa yog‘in miqdoridan bir necha marta ortiqdir.

Shamol harakati ham iqlim shakllanishida muhim rol o‘ynaydi. Sharqiy hududlarda, ayniqsa qish va bahor oylarida, shamollar kuchli bo‘lib, asosan sharqiy va g‘arbiy yo‘nalishlarda esadi. Vegetatsiya davrida shamol tezligi 15 m/sek dan yuqori bo‘lgan kunlar soni “Qo‘qon” meteostansiyasi ma’lumotlariga ko‘ra 44,5 kunning, “Farg‘ona” meteostansiyasi bo‘yicha esa 27 kunning tashkil qiladi. Bunday shamolli kunlar tuproqning eroziyaga uchrashi va suv resurslarining bug‘lanish orqali yo‘qolishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Ushbu iqlimiy xususiyatlar Markaziy Farg‘ona suv ombori atrofidagi landshaftlar, biologik resurslar va ekologik holatning shakllanishida hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Markaziy Farg‘ona suv ombori atrofidagi hudud g‘arbiy va markaziy qismi bilan Farg‘ona cho‘l mintaqasiga, sharqiy qismi esa cho‘l va bo‘z tuproqli zonalarga to‘g‘ri keladi. Ushbu geografik joylashuv hududning iqlimiy sharoitlariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Iqlimga ta‘sir etuvchi asosiy omillar qatorida Quyosh radiatsiyasi, shamollar harakati, yog‘in miqdori va havoning umumiy aylanish tizimi muhim rol o‘ynaydi.

Ba‘zi yillarda shimol va shimoli-sharqdan keluvchi sovuq havo massalari tog‘ tizmalari orqali o‘tib, hududda keskin sovish hodisalariga sabab bo‘ladi. Bunday ekstremal sharoitlarda eng past harorat $-27,9\text{ }^{\circ}\text{C}$ gacha tushgan holatlar qayd etilgan. Umuman olganda, Markaziy Farg‘ona suv ombori atrofida iqlim issiq va quruq bo‘lib, iyul oyining o‘rtacha harorati $+28\text{ }^{\circ}\text{C}$ ni, eng yuqori harorat esa $+40 - +42\text{ }^{\circ}\text{C}$ ni tashkil qiladi.

Hududda vegetatsiya davri nisbatan uzun bo‘lib, 210 – 240 kun davom etadi. Bu davrda harorat yig‘indisi $4400 - 4500\text{ }^{\circ}\text{C}$ ga yetadi, bu esa o‘simliklarning intensiv o‘sishi uchun yetarli issiqlik zaxirasini ta‘minlaydi. Iqlimiy omillarning bunday kombinatsiyasi suv ombori atrofidagi ekotizimlarga, qishloq xo‘jaligi faoliyatiga va tabiiy resurslardan foydalanish imkoniyatlariga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. [3]

Markaziy Farg‘ona suv ombori atrofidagi hududning iqlimiy sharoitlarini to‘g‘ri baholash uchun ko‘p yillik kuzatuv ma‘lumotlariga tayangan holda namgarchilik dinamikasini tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. 1933–2007 yillarga oid uzoq muddatli ma‘lumotlar asosida olib borilgan tahlillar so‘nggi o‘n yilliklarda mintaqada global isish jarayonlari fonida yog‘ingarchiliklarning yillik taqsimotida o‘zgaruvchanlik ortib borayotganini ko‘rsatadi. Ayni paytda, ayrim yillarda yog‘in miqdorining ortish tendensiyasi ham kuzatilmoqda, bu esa hududning suv balansiga, vegetatsiya davriga va tabiiy-geografik tizimlarga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Markaziy Farg‘ona suv ombori joylashgan mintaqaning iqlimiga kuchli ta‘sir ko‘rsatuvchi yana bir muhim omil — bu uning murakkab orografik tuzilishidir. Hududning baland tog‘lar bilan o‘ralganligi, joy balandliklarining keskin farqlanishi hamda vodiyning g‘arbdan sharqqa va janubdan shimolga cho‘zilishi iqlim parametrlarining keskin hududiy tafovutlarini yuzaga keltiradi. Ayniqsa, g‘arbiy va markaziy qismlarning cho‘l zonalarida, sharqiy qismlarning esa chala cho‘l va bo‘z tuproqli mintaqalarda joylashganligi tufayli harorat, namlik, shamol harakati va bug‘lanish darajasi keskin farqlanadi.

Mazkur tabiiy omillar kompleksi Markaziy Farg‘ona suv ombori atrofidagi mikroiqlim shakllanishida hal qiluvchi rol o‘ynaydi hamda ekologik jarayonlarga, yer resurslaridan foydalanish va qishloq xo‘jaligi faoliyatiga ta‘sir etuvchi muhim omillardan biri hisoblanadi.

Farg‘ona vodiysining iqlim sharoiti uning geografik joylashuvi past kengliklarda va okeandan uzoqda joylashganligi bilan belgilanadi, bu esa iqlimning kontinental xususiyatini belgilaydi. Farg‘ona vodiysida iqlimning aniq vertikal zonalligi mavjud. Farg‘ona vodiysidan chekka tizimlarga mutlaq balandliklarning ko‘tarilishi bilan iqlim g‘arbda yarim cho‘l va markaziy qismida issiq, keskin kontinental va hatto cho‘ldan sovuq tog‘ va alp iqlimiga o‘tadi.

Sovuq mavsumda qutb jabhasi Farg‘ona vodiysi ustida joylashgan. Ob-havo sharoiti Sibir antisiklonining quruq va sovuq havosi va Atlantika siklonlarining nam iliq havosi ta‘sirida hosil bo‘ladi. Salbiy harorat bilan mavsumning davomiyligi 1,5-2 oyga etar* $\frac{9}{740,5/8/863}$ di. Sovuq davrda salbiy haroratlar yig‘indisi $120-200\text{ }^{\circ}\text{S}$ gacha o‘zgarib turadi [Babushkin, 1964].

Yanvar oyida o‘rtacha oylik va o‘rtacha sutkalik havo harorati manfiy bo‘lsa-da, hatto tog‘ oldi hududlarida 1000-1500 m gacha balandliklarda ham havo ijobiy darajagacha isishi

mumkin. Fevral oyida butun tekislik qismida va Turkiston tizmasining tog‘ etaklarida ijobiy o‘rtacha oylik havo harorati kuzatiladi. IN mart oyida 2000-2200 m balandlikda, o‘rtacha sutkalik harorat 2—8°, kunduzi 3—11° S ga etadi [Mavlyanov , 1972].

Aprel oyida nol izotermasi 3000 m balandlikda yon bag‘irlarining ta‘siriga qarab bir oz og‘ishlar bilan o‘tadi. Bu davrda tog‘lardagi asosiy qor zahiralari eriy boshlaydi, shuning uchun ko‘pchilik daryolarda suv toshqini tez ko‘payadi. May-iyun oylarida havo haroratining umumiy ko‘tarilishi davom etadi. Iyul oyida avgust oyining harorati maksimal 40-42 darajaga etadi °C. O‘rtacha sutkalik harorat hatto eng baland tog‘ tizmalarida ham ijobiy. Ijobiy haroratlar yig‘indisi (10°S dan yuqori) 4500-4700° oralig‘ida, sovuqsiz davr 196-230 kun davom etadi [Maskudov , 1979].

Sentyabr-oktyabr oylarida tog‘larda harorat keskin pasayadi. Noyabr va dekabr oylarida 2000-2400 m dan ortiq balandlikda salbiy haroratlar o‘rnatiladi. Tog‘ etaklarida noyabrda o‘rtacha sutkalik harorat 1-6°, dekabrda esa hamma joyda manfiy bo‘ladi [Mavlyanov, 1972].

Vodiyning o‘ziga xos geografik joylashuvi bilan chegaradosh tog‘ tuzilmalarining turli yo‘nalishlari yog‘ingarchilikning notekis taqsimlanishiga olib keladi. Yillik yog‘ingarchilik miqdori turli hududlarda 55 dan 1300 mm gacha o‘zgarib turadi. Eng kam miqdori (<100 mm) vodiyning tekislik qismining g‘arbiy yarmiga, Qo‘qon shahri yaqiniga to‘g‘ri keladi. Sharq va shimoli-sharqda yog‘ingarchilik miqdori asta-sekin o‘sib boradi, tog‘ oldi hududlarida 200-300 mm, baland tog‘larda 900-1300 mm ga etadi.

Yillik yog‘ingarchilik rejimida ikkita maksimal (yoz oxirida va qishda) kuzatiladi. Yassi qismida, shuningdek, Chotqol va Kurama tizmalarining tog‘ etaklarida mart eng yomg‘irli (yillik yog‘inning 14—17%), vodiyning boshqa qismlarida esa eng ko‘p yog‘ingarchilik bo‘ladi.— Aprel, may yoki iyun. Eng kam yog‘ingarchilik davri avgust, sentyabr boshi (yillik yog‘ingarchilikning 4-5% gacha). Markaziy tekislik zonasida va past tog‘ oldi zonasida yog‘ingarchilikning katta qismi yomg‘ir shaklida tushadi, faqat 1400-1700 m balandlikdan qor ulushi sezilarli darajada oshadi [Mavlyanov , 1972].

Barqaror qor qoplami faqat 1400-1800 m dan oshadigan tog‘ yonbag‘irlarida 20-40 kun davomida o‘rnatiladi. Quyida, 1000-1400 m balandlikda qor qoplami beqaror va barqaror qor qoplami ega bo‘lgan yillar soni 30% dan oshmaydi [Babushkin, 1964].

Farg‘ona vodiysida vodiya qaragan chegaradosh tizmalarining yon bag‘irlari namligining mintaqaviy farqlari yaqqol ko‘zga tashlanadi. Vodiyning g‘arbiy qismidagi Turkiston tizmasining yon bag‘irlari eng qurg‘oq bo‘lib, ular uchun 100 mm yog‘ingarchilik 400-500 m balandlikda sodir bo‘ladi, bu erda 200-300 mm yog‘ingarchilik tushadi 1900-1950 m balandlikda joylashgan [Babushkin, 1964]. Vodiyning sharqiy qismidagi Farg‘ona va Oloy tizmalari yon bag‘irlari eng nam bo‘lib , u yerda 400-540 m balandlikda 200 mm izohyet, 640-650 m balandlikda 300 mm pasayib ketadi. 1000 m dan yuqori - 500 mm yog‘ingarchilik [Babushkin, 1964]. Farg‘ona vodiysi yonbag‘irlari bo‘ylab yog‘ingarchilikning tarqalish o‘ziga xos xususiyatlari ma‘lum darajada suv tarkibini va daryolarning suv rejimining xususiyatlarini belgilaydi.

Markaziy Farg‘ona suv ombori atrofidagi hududda atmosferaning shamol faoliyati iqlimiy jarayonlarning shakllanishida muhim o‘rin tutadi. Qish va bahor oylarida shamollar asosan sharqiy yo‘nalishda esadi, bu esa sovuq havo oqimlarini olib kiradi. Yoz oylarida esa g‘arbiy yo‘nalishdagi shamollar ustunlik qiladi. Kuz faslida esa shamol yo‘nalishlari turlicha bo‘lib, notekis taqsimlanadi. O‘rtacha yillik shamol tezligi 4 m/sek dan oshadi, kuchli shamol (15 m/sek dan yuqori) kuzatilgan kunlar soni yil davomida 45 kungacha yetadi, ularning 30 tasi

vegetatsiya davriga to‘g‘ri keladi. Ayniqsa, bahor oylarida kuchli shamollarning chastotasi sezilarli darajada ortadi.

Xulosa

Markaziy Farg‘ona suv ombori atrofidagi hududning iqlimiga ta‘sir etuvchi omillarni kompleks tahlil qilish natijalari shuni ko‘rsatmoqdaki, hududning tabiiy-geografik joylashuvi, relefnining murakkabligi, shamol faoliyati, yog‘ingarchilikning mavsumiy taqsimoti va harorat o‘zgarishlari bu mintaqada o‘ziga xos iqlimiy sharoitlarni shakllantiradi. Ayniqsa, atrofning baland tog‘ tizmalari bilan o‘ralganligi va vodiyning cho‘zilgan shakli mintaqaviy mikroiklimlarning paydo bo‘lishiga sabab bo‘ladi.

So‘nggi o‘n yilliklarda global iqlim o‘zgarishlari ta‘sirida bu hududda ham haroratning ortishi, namgarchilikning kamayishi yoki notekis taqsimlanishi, kuchli shamollar va qurg‘oqchilik hodisalari kuchayib bormoqda. Vegetatsiya davrida kuchli shamollar sonining ortishi, havo haroratining yuqoriligi va nisbiy namlikning pastligi tabiiy jarayonlar – tuproq eroziyasi, sho‘rlanish va qumli dahalarning shakllanishini kuchaytiradi.

Mazkur tadqiqot hududagi iqlim omillarining chuqur o‘rganilishi asosida qishloq xo‘jaligi faoliyatini rejalashtirish, suv resurslaridan oqilona foydalanish va ekologik barqarorlikni ta‘minlashda ilmiy asoslangan yondashuvlarni ishlab chiqish uchun muhim axborot manbasi bo‘lib xizmat qiladi. Shu asosda, mintaqaviy iqlim xavf-xatarlarini kamaytirish va barqaror rivojlanishni ta‘minlashga yo‘naltirilgan strategik choralar ishlab chiqilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Babushkin, B. (1964). *Farg‘ona vodiysi iqlimiy xususiyatlari va ularning tabiiy sharoitlarga ta‘siri*. Toshkent: Fan nashriyoti.
2. Farg‘ona vodiysi iqlimiy ko‘rsatkichlari bo‘yicha meteorologik kuzatuvlar. (1933–2007). O‘zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati markazi.
3. Farg‘ona vodiysi relyefi va iqlimiy zonalligi. (2015). Toshkent: O‘zR FA Geografiya instituti.
4. Hududiy iqlim o‘zgarishlari va ularning qishloq xo‘jaligiga ta‘siri. (2023). O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi.
5. Maskudov, R. (1979). *Farg‘ona vodiysi meteorologik sharoitlari va agroiklimiy tahlil*. Toshkent: Qishloq xo‘jaligi instituti nashriyoti.
6. Mavlyanov, N. (1972). *O‘rta Osiyo iqlimi va uning o‘zgarishlari*. Toshkent: O‘zR FA nashriyoti.
7. O‘zbekiston Respublikasi hududiy iqlimiy xaritalari va statistik ma‘lumotlari. (2020). Toshkent: Geografiya instituti nashriyoti.